

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | 11-47 (2023)

**ZOOCIALIZANDO CON PERSONAS NO
HUMANAS: DE LLAMAS Y OTRAS ESPECIES EN
LA VIDA COTIDIANA DE SOCIEDADES AGUADA
DEL NOROESTE DE ARGENTINA (S. VI-XI D.C.)**

Zoocializando com pessoas nao humanas: lhamas e outras espécies no cotidiano das sociedades

Aguada do noroeste da Argentina (séculos VI - XI d.c.)

*Zoocializing with non-human persons: llamas and other species in the daily life of Aguada societies
of northwestern argentina (VI-XI C. AD)*

Andrés Laguens

Instituto de Antropología de Córdoba – Museo de Antropologías, Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas y Universidad Nacional de Córdoba

Avda. Hipólito Yrigoyen 174 (5000) Córdoba, Argentina.

E-mail: laguens@ffyh.unc.edu.ar - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1367-3242>

Fecha de Recepción: 1 de febrero de 2023 - Fecha de Aceptación: 5 de abril de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

Se plantea la posibilidad de pensar de manera distinta a los animales en el registro arqueológico desde una perspectiva localmente situada en un caso particular de los Andes del norte de Argentina, el de las sociedades Aguada del Valle de Ambato (siglos VI y XI d. C.). A partir de la pregunta ¿qué era un animal?, se combina una perspectiva ontológica como herramienta analítica, junto con una mirada ampliada de lo social. Se propone lo social no solo como relaciones entre personas, sino además, como una dimensión de la que participan también otros entes o seres, como los animales; y también cosas, lugares, paisajes, etc. Se considera cómo los animales participaban en esa trama social y se constituían como otros participantes –a la par de los humanos– en el desarrollo de la vida. Para ello se utiliza el concepto de zoocialización, entendido como una forma de socialización entre especies que descentra a los humanos, de acuerdo con el cual las interacciones entre estos y múltiples especies se van constituyendo relaciones mutuas de conocimiento y entendimiento, y en las que cada especie es activa en la producción de sentidos compartidos.

Palabras clave: animales, ontología, zooarqueología, zoocialización.

RESUMO

A possibilidade de pensar diferentemente sobre os animais no registro arqueológico é levantada a partir de uma perspectiva localmente situada em um caso particular dos Andes do norte da Argentina, as sociedades Aguada del Valle de Ambato (séculos VI e XI dC). Partindo da pergunta, o que era um animal?, uma perspectiva ontológica é combinada como uma ferramenta analítica, juntamente com uma visão mais ampla do social. O social é proposto não apenas como relações entre pessoas, mas também como uma dimensão onde também participam outras entidades ou seres, como animais e também coisas, lugares, paisagens, etc. Considera-se como os animais participaram desse tecido social e se constituíram como outros participantes – a par dos humanos – no desenvolvimento da vida. Para isso, utiliza-se o conceito de zoocialização, entendida como uma forma de socialização entre espécies que descentra os humanos e onde, nas interações entre eles e múltiplas espécies, se constroem relações mútuas de conhecimento e entendimento, e onde cada espécie é atuante. Na produção de significados compartilhados.

Palavras-chave: animais, ontologia, zooarqueologia, zoocialização.

ABSTRACT

The possibility of thinking differently about the animals in the archaeological record is raised from a locally situated perspective in a particular case of the Andes of northern Argentina, the Aguada del Valle de Ambato societies (6th and 11th centuries AD). Starting from the question, what was an animal?, an ontological perspective is combined as an analytical tool, along with a broader view of the social. The social is proposed not only as relationships between people, but also as a dimension where other entities or beings also participate, such as animals and also things, places, landscapes, etc. It is considered how animals participated in this social fabric and constituted themselves as other participants – on a par with humans – in the development of life. For this, the concept of zoocialization is used, understood as a form of socialization between species that decenters humans and where, in the interactions between them and multiple species, mutual relationships of knowledge and understanding are built up, and where each species is active in the production of shared meanings.

Keywords: animals, ontology, zooarchaeology, zoocialization.

En este trabajo nos interesa compartir la posibilidad de pensar de manera distinta a los animales en el registro arqueológico desde una perspectiva situada localmente en el caso particular de las sociedades Aguada del Valle de Ambato (Andes del norte de Argentina, actual provincia de Catamarca), que desarrollaron su vida allí entre los siglos VI y XI d. C. La meta es analizar cuán vigentes pueden haber estado algunas ideas comunes de la zooarqueología o si surgen otras posibilidades interpretativas al intentar una aproximación al registro arqueológico de dichas sociedades que tenga en cuenta su posible ontología (por ejemplo, ver, para Andes y NOA, Lema 2019, 2022; Carreras 2021; Villanueva Criales 2021, entre otros). Es claro que eso implica admitir ciertas suposiciones, así como destilar otras que inciden en la pregunta ¿qué es un animal? Por eso, combinaremos una mirada ontológica como herramienta analítica, junto con una mirada ampliada de lo social. La idea es que lo social no solo se trata de relaciones entre personas, sino que es una dimensión de la que participan también otros entes o seres, como los animales; así como cosas, lugares, paisajes, etc. En particular, va a interesar cómo los animales participarían en esa trama de la sociedad y si es que se constituían como otros participantes –a la par de los humanos– en el desarrollo de la vida. Y para ello nos remitiremos a la idea de *zoocialización* (Petitt y Brandt-Off 2022; Petitt 2023), entendida como una forma de socialización entre especies que descentra a los humanos y en las cuales, en las interacciones entre estos y múltiples especies se van constituyendo relaciones mutuas de conocimiento, de entendimiento del otro, y de acuerdo con lo cual cada especie es activa en la producción de sentidos compartidos (Petitt y Eriksson 2022: 15).

LO ANIMAL

Se supone que todos y todas sabemos qué es un animal, y nadie dudaría que, aunque tenga cuatro patas, una mesa no es un animal. Quizás empecemos a dudar un poco si nos preguntan si un dragón es un animal. Lo que lleva a otra pregunta que deberíamos responder antes: ¿qué es la animalidad?, para luego comenzar a responder otras que, más allá de referirse algún animal en particular, pongan el énfasis en las relaciones con esa animalidad o, digamos, con ese espectro de entidades y relaciones que constituyen para nosotros lo animal, sea un resto de fauna, una imagen, un otro o hasta de algo inmaterial.

Consideramos que pensar en la animalidad, no como una cualidad de las cosas o una esencia, sino como el resultado de una multiplicidad de relaciones, puede ser mejor inicialmente que discutir qué es un animal. Incluso cuando de hecho, quizás, los animales como tales hasta puedan no haber existido en sí. No solo no existir porque en otra sociedad no haya un término para englobar a lo animal, en tanto es un tema cultural o social e históricamente específico (Mullin 1999) –lo cual no implica necesariamente que no exista una categoría tal–, sino que, también, hasta en nuestra propia sociedad, resulta cada vez más difícil establecer los límites de qué es un animal, así como lo que es humano.

También con la idea de animal, o animales, y hasta con “animalidad”, podemos cometer el error de englobar en una sola categoría un amplio espectro de entidades y así diluir las diferencias, en el sentido de sintetizar o simplificar en un término una multiplicidad de dimensiones y relaciones, quedándonos en la paradoja que, dada su gran cobertura

e inclusión, resulte un término casi vacío, tal como puede suceder con la idea de materialidad respecto de la materia (ver Latour 2016: xii-xiii). Eso no excluye asimismo el riesgo de caer en seguir definiendo lo animal por oposición o por ausencias en referencia a lo humano (Derrida 2006), lo que prolonga un antropocentrismo que ha caracterizado el entendimiento de lo animal, llegando hasta la paradoja de que el humano sea un animal que dice no ser un animal (Cimatti 2020: 189).

Si la idea es alejarnos de la idea de animal que surge por oposición a la de humano,

y si acordamos con el descentramiento del humano en el poshumanismo, o con el giro no humano (Grusin 2015) en general, rompiendo con esa oposición y otros dualismos, entonces, tal como afirma Salzani (2017), deberíamos hablar de un posanimal: de un animal poshumano o poshumanista: *“una superación del animal mismo en la desactivación de la disyunción binaria metafísica que lo opone a lo humano”* (Salzani 2017: 108). En este marco, concebir a lo animal en sí y en sus relaciones es asociarlo a un nuevo paisaje conceptual donde la desactivación de los binarios abre el espacio incluso para otras

Figura 1. Motivos “draconiformes” o “fantásticos” de cerámica de estilo Ambato negro grabado de piezas del Valle de Ambato (colección Rosso); tomado de Bedano *et al.* (1993).

subjetividades no humanas (Salzani 2017: 109). Es un espacio que, desde la arqueología, nos abre un horizonte de posibilidades para pensar parte de lo que antes era impensable. Como planteamos en otro lado (Laguens 2023b), hablamos de lo impensable en cuanto, como sostienen Blaser y de la Cadena (2009: 4), “*El conocimiento de una época no sólo crea posibilidades de pensamiento; también elimina posibilidades creando espacios ‘imposibles’ de pensar*”. Por ejemplo (Figura 1), ¿Por qué no pensamos a las imágenes de los famosos seres “fantásticos” o “draconianos” (Bovisio 2008) de la cerámica Aguada como animales, si tienen casi los mismos atributos que un motivo felínico o nos remiten a algo animal? Esto es, con los conceptos no solo construimos mundos, sino que también ignoramos otros posibles o construimos ausencias. Nos cuestionamos así hasta qué punto la preeminencia de una epistemología y la teoría anulan algo que aún permanece allí, en el mismo registro arqueológico, en los mismos restos de animales, en sus vestigios y contextos, y en sus imágenes en cerámicas, huesos, metales y rocas. Estos registros usualmente se nos tornan arduos de entender, difíciles para pensar en términos no zooarqueológicos tradicionales, en un enfoque mayormente centrado en los huesos y otras materialidades biológicas como fuentes de información (Weismantel y Pearson 2010: 24), que limita las interpretaciones solo a nuestro mundo de posibilidades y las narrativas establecidas. Es, como sostuvo Foucault respecto de la clasificación de los animales en la enciclopedia china del *Emporio celestial de conocimientos benévolos*¹ que nos presentara Borges (1989), lo que “*se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto*” (Foucault 1968: 1).

EL SILENCIO DE LOS ANIMALES

De alguna manera, podemos pensar a los animales como “silenciados” por la arqueología. Usualmente no son considerados a la par de la vida humana –o, en todo caso, lo son como adjuntos–, ya sea como recursos, especies acompañantes, objetos de representación, unidades de significado, etc. Pero no tienen presencia de coexistencia y, comúnmente, tampoco de agencia, casi de la misma forma en que antes era considerada la cultura material. Como sostienen Hamilton y Taylor (2017: 56), los animales han interesado a la antropología principalmente debido a que son simbólica y físicamente importantes para los humanos. Podemos decir que los animales, al igual que sostuvo Olsen (2003) para las cosas, fueron silenciados como tales y puestos en lugar de otra cosa, privilegiando el punto de vista humano, y tomados como representación de algo más allá de sí mismos (economía, subsistencia, clima, ambiente, tecnologías, etc.). Pero, en general, no se ha considerado cómo humanos y animales (y también las cosas) coconstituyen el mundo (Hamilton y Taylor 2017: 2), así como lo social. Es como si lo social estuviera constituido solo por lo humano, excluyendo a animales y cosas de la idea de las comunidades que los seres humanos conformamos.

Podemos intentar darles “voz” a los animales, reconociéndolos como tales y considerar su agencia, su presencia física, su parte en las relaciones, incluso su poder (por ejemplo, cómo los hábitos, las necesidades y las capacidades de los animales, particulares de cada especie animal, imponen ritmos, espacios, lugares, tecnologías, prácticas, modos de relacionarse). Lo cual no implica considerarlos solo en sí mismos, aislados, sino justamente siempre en relación.

Es tenerlos en cuenta también como actores históricos en sociedad (Weismantel y Pearson 2010: 17). Deberíamos pensar en las formas en que se ensamblan con humanos y otras entidades y en los efectos de esas relaciones en la vida social, en las afectaciones que pudieron producir, y en su registro arqueológico (ver Villanueva Criales 2022 para el altiplano circum-Titicaca a lo largo del tiempo). Resulta necesario analizar su vida en las comunidades desde una perspectiva de lo que se considera una socialidad ampliada, más allá de lo humano (Harris 2013; Tola y Pazzarelli 2020), de la misma forma en que la arqueología lo ha logrado con las cosas, abordándolos como partes de una trama de relaciones entre distintas clases de entidades, no solo humanas, que se conforma en una comunidad, uno de cuyos efectos es lo social. Esto es, definir o aproximarnos básicamente a la animalidad por las relaciones entre las partes, en contextos situados social e históricamente. Se trataría de una invitación a practicar más bien una arqueología *con* los animales y no *a partir de* los animales, lo cual lleva implícito también pensar al registro arqueológico como una parte de los efectos de aquellas relaciones entre humanos y animales *y* cosas.

¿CÓMO ERA SER UN ANIMAL?

Es claro que con lo desarrollado hasta acá no resolvemos aún la pregunta respecto de qué es un animal o qué es la animalidad. Y aquí entra en juego una consideración clave ya anticipada: la especificidad histórica de las relaciones con los animales y de la concepción local de qué es lo animal. Lo que, sin dudas, nos lleva a la pregunta ontológica: ¿qué era lo animal? Pero de manera importante, además, ¿qué era lo animal o la

animalidad para quién o para quiénes? Apelear a una mirada ontológica en el análisis arqueológico es posible de distintas maneras: con un interés reconstructivo, como parte de una interpretación, como un recurso heurístico o bien, como una teoría (Alberti 2016; Laguens 2022). En el primer caso, se trata de un interés en la búsqueda de la ontología de una sociedad del pasado como un aspecto de su modo de vida general, tal como pueden ser la subsistencia, las relaciones con el paisaje, la tecnología. En este caso, la interpretación se codea con la analogía etnográfica como fuente de inspiración (por ejemplo, ¿cómo pensar qué era un animal en un contexto animista?)

Una perspectiva ontológica puede utilizarse también para la interpretación de solo ciertos aspectos del registro arqueológico, como por ejemplo, en las relaciones entre humanos y no humanos asumiendo una no distinción entre naturaleza y cultura. Para ello se pueden tomar otras ontologías no académicas o nativas como inspiración de otras que se tornan propias de la disciplina, por lo cual se trata más bien de una nueva metafísica de la arqueología (Alberti 2016). Implica una mirada reflexiva sobre el registro arqueológico, pero desde una perspectiva que no deja de ser occidental y que postula cómo son las cosas y las relaciones (como la ontología plana de la arqueología simétrica, la Teoría del Actor en Red, la teoría de los ensambles, el nuevo materialismo) y a partir de la cual nos podemos preguntar ¿qué era un animal si los límites entre sociedad y naturaleza no existen? O ¿un animal es una cosa?

Otra opción es utilizar la ontología como recurso heurístico *y*, de una manera muy similar a la anterior, tomar solo ciertos principios de las ontologías, pero en este caso nativas, para aplicar en combinación con otros

postulados teóricos en el análisis de aspectos de registros arqueológicos particulares. También, en cierta medida, implica una intención reconstruccionista (en lo que Alberti, en 2016, denominó ontologías sociales). En esta tercera opción solo se utilizan ciertos aspectos de una ontología nativa –considerados como postulados teóricos– como recurso metodológico para interpretar o entender un caso o tema general. Por ejemplo, pensar la domesticación o las prácticas productoras de plantas y animales desde categorías nativas, como el uso de la categoría aymara de *uywaña*, como lo hacen Haber (2004) o Lema (2013). Aquí nos podríamos preguntar ¿qué es un animal si las relaciones con plantas, personas y animales se basan por igual en el cuidado, el respeto y la crianza mutua?

Una cuarta opción es tomar una ontología nativa como una teoría a la par de la nuestra (Viveiros de Castro 2010) y utilizar directamente categorías de aquella para el análisis del registro arqueológico, en un diálogo con las propias de la disciplina, llegando incluso a cuestionarlas, a subvertirlas o a abrirnos a pensar otras nuevas, así como a ayudarnos, en cierta forma, a pensar lo impensable² (en lo que podríamos llamar una ontología situada o lo que Alberti en 2016 denominó ontologías críticas). Por ejemplo, preguntarnos ¿qué es este animal si todos los entes del mundo son seres sintientes y pueden ser capaces de tener subjetividad?, como postula el perspectivismo amazónico. Cualquiera de estas opciones puede ser un recurso metodológico para entender la animalidad y aproximarnos a cómo era (o qué era) ser un animal en un contexto particular. Si bien en las dos primeras instancias no interesa tanto el origen o la geografía de la ontología a la que se apela para la interpretación, y la respuesta será más general; en las otras dos, sí importa el contexto situacional

del caso que orientará la ontología a considerar, y la respuesta será más local o situada (Laguens 2023b). Más allá de eso, todas las opciones tienen que ver con la comparación, ya que la metodología ontológica implica eso: comparar y hacer/recuperar conexiones parciales, como postula Strathern para la antropología: *“Hacer una comparación, o hacer una analogía, no es necesariamente imputar una conexión: puede indicar una semejanza, más que una relación, y la semejanza puede ser fantástica, más que real... Sin embargo, el mismo acto de comparar también constituye un establecimiento de conexiones”* (Strathern 2005: 51; nuestra traducción).

SER ANIMAL EN AMBATO

Para poner estas ideas en práctica, vamos a presentar una serie de reflexiones y experiencias en torno a pensar lo animal en contextos particulares de sociedades Aguada que habitaron el Valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VI y XI d. C., a partir de una aproximación ontológica lo más situada posible. Nos centraremos solo en tres especies, principalmente en las llamas, y en menor medida en los felinos y en los ñandúes, a partir de distintas clases de registros y de materiales.

Cabe aclarar primero en qué sentido estamos usando la idea de especie animal –por cierto, un término cuestionado, en parte por su antropocentrismo (Ingold 2013)– pero que igualmente es útil a los fines descriptivos y como herramienta de construcción de sentidos, como sostiene Kirksey (2015). Tomaremos entonces a una especie como un término que no tiene que ver con una organización real del mundo (Fudge 2000), sino más bien lo consideraremos en línea con una perspectiva de multiespecies (Kirksey

y Helmreich 2010; Pilaar Birch 2018), con formas particulares de vida y en referencia a cualquier tipo de agrupación relevante de afines (Van Dooren *et al.* 2016). Creemos que el concepto de especie –animal, en particular– implica también vínculos con el medio, con otros entes del mundo, etologías propias, formas de relacionarse en general, que pueden ser interesantes al considerar sus formas de vincularse con las personas.

En cuanto a nuestras investigaciones en Ambato, estas se han centrado en varios aspectos de las sociedades Aguada locales, principalmente en cómo la cultura material y otras formas de recursos sociales se estructuraron para mantener y reproducir una organización heterogénea con énfasis en el mantenimiento de desigualdades entre la gente a lo largo de cinco siglos, hasta alrededor del año 1100 d. C., cuando colapsó y Aguada se disolvió localmente como unidad social y política (Laguens 2014). Alrededor del año 500 d. C. tuvieron lugar varios cambios que promovieron una nueva forma de vida en el valle (Laguens 2005), con un marcado aumento en la densidad de población, un cambio de actividades ceremoniales del ámbito doméstico al público, junto con un nuevo ritualismo comunal asociado con la construcción de centros ceremoniales. También, nuevos sistemas de ingeniería hidráulica y terrazas agrícolas ampliaron el área productiva en ambos flancos del valle, a la par que tuvo lugar una mayor dependencia de los productos agrícolas que incluía distintas variedades de maíz, cultivo de papa y cría de llamas, en gran parte en los campos donde se cultivaba esa gramínea y no solo en pastizales en espacios abiertos (Izeta *et al.* 2009). En particular en lo que respecta a los animales, se llevaron a cabo estudios zoológicos de varios sitios del valle, con un énfasis en el rol de los animales en la esfera

económica (Dantas 2010; Dantas y Knudson 2016; Figueroa *et al.* 2010), así como aproximaciones a la ontología local (Laguens y Gastaldi 2008; Alberti y Laguens 2019; Laguens 2023a, 2003b) donde analizamos las relaciones con los animales en tanto otros entes del mundo. En el valle se han excavado en total, con suficiente cobertura y detalle cuatro sitios –Piedras Blancas, Martínez 1, Martínez 2 y Martínez 4, en nuestro proyecto, y el sitio Iglesia de los Indios, por parte de Inés Gordillo (2003)–, y se han registrado 700 sitios de distintas clases, tamaños y función (Assandri y Gastaldi 2018), todos asignables a la ocupación Aguada. En este trabajo nos centramos en nuestros propios trabajos, y adicionalmente, en información de la Iglesia de los Indios. Por su parte, los estudios desde una perspectiva ontológica han permitido avanzar en la posibilidad de la vigencia de ciertos principios relacionales afines al perspectivismo amazónico, en los términos propuestos por Viveiros de Castro (2012), o un animismo relacional de manera más general. Hace un tiempo recurrimos a aproximarnos desde la ontología (Laguens y Gastaldi 2008), tomando como base el esquema cuatripartito de modos de relación de Descola (2018), para tratar de entender cuál o cuáles pudieron haber sido las cosmologías locales, a partir del análisis de la cultura material en general y de los contextos arqueológicos de varios sitios. Llegamos entonces a la conclusión de la vigencia de principios perspectivistas, lo que abrió las posibilidades de entender las relaciones de los humanos con ciertos animales y de ayudarnos a pensar qué tipos de entidad pudieron haber sido estos, sobre lo cual volveremos más adelante. Por ahora, nos interesa mostrar algunos contextos donde participan animales para sostener la argumentación y acercarnos a pensar, desde la ontología, qué

podieron haber sido los animales, o algunos animales, en Ambato.

DE LOS CAMÉLIDOS

Desde el punto de vista de las especies que me interesan, los estudios zooarqueológicos han demostrado que los camélidos son la especie preponderante en el registro arqueológico sobre un total de 7042 elementos óseos (NISP 3416) de cuatro sitios Aguada contemporáneos en los cuales se realizaron excavaciones extensas (Piedras Blancas, Martínez 1, Martínez 2 y Martínez 3) (Dantas 2010). De ese total, se determinaron como correspondientes a camélidos porcentajes de NISP que van desde un 50% a un 73%, de acuerdo con

el sitio. Sus restos óseos se registran en todos los sitios excavados, tanto en montículos basureros como dentro de recintos y patios. En estos dos últimos, su distribución puede ser generalizada, sin un orden aparente de piezas anatómicas dispersas, a veces articuladas, o bien formando conjuntos asociados con otros elementos, o bien individuos completos en diferentes contextos, a los que nos referiremos más abajo. Los elementos óseos dispersos presentan un alto grado de fragmentación en estado fresco (73% del total), de los cuales el 60% de los fragmentos se distribuyen en dos rangos: entre 20-29 mm y 60-69 mm (Dantas 2010: Tabla 6.30), lo que se entiende que facilitó su ingreso a las ollas de cocción para su hervido (en la Figura 2 se ilustra con un gráfico el caso

Figura 2. Distribución de los tamaños de fragmentos de huesos de camélidos en dos recintos (Rec. C y Rec. F) y de un montículo (Componentes I a III) del sitio Piedras Blancas.

del sitio Piedras Blancas como ejemplo) (Laguens *et al.* 2007). En cuanto a las partes anatómicas, se registra una distribución diferencial en función de las clases de sitios, predominando las de mayor rinde en los sitios de mayor tamaño, que, a su vez, son los menos numerosos (un 11% del total de sitios residenciales registrados en el valle). Solo en contextos especiales, como entierros fundacionales de construcciones o estructuras intrarrecintos, y contextos que se interpretan como rituales, se han encontrado especímenes completos de camélidos.

La alta proporción numérica de camélidos se invierte en el caso de la iconografía sobre distintos soportes (principalmente cerámico, pero también óseo, metal y pinturas rupestres) donde el animal predominante es el jaguar, que contrasta con una muy escasa –incluso se podría decir casi excepcional– presencia de figuras de camélidos, salvo en algunas piezas cerámicas de estilo Aguada de Hualfín, donde un humano lleva a una parde llamas de tiro (Figura 3, abajo), o en el arte rupestre, donde se registran camélidos y ñandúes, aunque tampoco en gran proporción en comparación con la predominancia de figuras humanas (Nazar *et al.* 2014) y de felinos. Con respecto a otras especies presentes en la iconografía³, a partir del estudio de 101 piezas completas de colecciones correspondientes al estilo Ambato negro grabado, que incluyen 193 figuras animales y antropomorfas (Ludueña 2022: Figura 2), se constató que, en orden de importancia, luego de los motivos con felinos –que abarcan casi un 62% de la muestra–, el resto de las especies no llega al 8%, tales como la figura humana (7,25%), las aves (6,22%) y otros animales tales como batracios (2,59%) e iguanas (1,04%). Estas últimas especies animales tienen distinto grado de representación efectiva en el

registro arqueológico, cuantificada a partir de sus restos óseos, que siempre resulta con porcentajes muy bajos, usualmente no superiores al 1%, como por ejemplo los anuros, que tienen un % NISP del 0,9% (Dantas 2010)⁴, que casi solo permiten señalar su presencia. Las llamas se hallan presentes solo en dos casos de piezas cerámicas, una modelada y otra incisa (1,04%) (Figura 3). Esta baja presencia de figuras de llamas en Aguada contrasta con la que tiene en el estilo Ciénaga, en el cual aparecen más representadas. Este estilo es afín a Aguada en su génesis, lazos temporales y tecnología cerámica, lo que podría vincularse con un cambio en las formas narrativas de estas sociedades (Haber *et al.* 2000), que tal vez respondiera a transformaciones también en la concepción y relación con esta especie.

Con respecto a los contextos donde se hallan los huesos de camélidos, aparte de su distribución generalizada y diferenciada en sitios de vivienda y montículos, nos interesa destacar algunos hallazgos en particular. Uno de ellos es en un recinto (Recinto H) del Piedras Blancas (Laguens 2023b), un sitio residencial con características que lo diferencian del común de los otros, donde se encontró el entierro de un neonato de camélido articulado, con el esqueleto axial en dirección norte-sur, emplazado en la base un horno de refundición de metales hecho de adobe de base circular, dentro del cual hallamos microrrestos de cobre entre el carbón, acompañado a la par por un pozo de almacenamiento de carbón (Marconetto 2008), así como de artefactos en el mismo espacio relacionados con el trabajo de laminado de metal por martilleo, como conanas circulares levemente cóncavas a manera de yunques y manos prismáticas de rocas duras con extremos convexos (Figura 4). En este mismo recinto, cabe destacar el entierro

Figura 3. Representaciones de animales en cerámica de estilo Ambato negro grabado, a excepción de la figura de abajo, de estilo Aguada de Hualfín. (a) y (b) Colección Museo Arqueológico Adán Quiroga, Catamarca; (c) Colección Aroldo Rosso, Museo Ambato de La Falda; (d), (e) y (f) Museo Nacional de Bellas Artes; (g) tomado de González (1998).

de un infante neonato en un pequeño pozo, sin indicaciones en superficie, y dos enterrados de subadultos humanos de muy corta de edad, ambos también orientados en dirección preponderante norte-sur: uno de ellos se halló en los cimientos del muro del este del recinto, con su cabeza apoyada en un tiesto a manera de sostén, y una astilla de hueso largo en su nuca, rodeado de pequeñas estatuillas zoomorfas de cerámica, falanges de camélidos, dos falanges terceras de ñandú y pequeños tubos de bronce, dispuestos formando un arco en torno al esqueleto, con fragmentos de un pequeño

recipiente cerámico rojo pulido de un camélido echado de lado (Figura 4.e). El otro infante se halló en una fosa sin evidencias en superficie, apoyado en el punto medio del muro sur y al lado del acceso al recinto, donde fue enterrado sin piernas, apoyado en una laja con salpicadura de pintura roja. Estaba acompañado en la parte superior de la cabeza por un pequeño recipiente globular de cerámica (Figura 4.c) negro grabado con motivos geométricos –de un estilo no local– y una pequeña vasija calceiforme con panes de pigmentos rojo y blanco de reducido tamaño en su interior. A su dere-

Figura 4. (a) Planta general del Recinto H; (b) objetos vinculados con el martillado de metales; (c) entierro de camélido en la base de estructura de combustión; (d) cuenco en forma de camélido acompañante de la sepultura del muro E; (e) sepultura de infante; (f) elementos acompañantes de la sepultura 1 (dibujos basados en Cruz 2004, Planche 16 y Planche 17).

cha, se hallaba una estatuilla humana de cerámica que, al contrario del infante, conservaba solo las piernas y presentaba genitales femeninos; en la zona donde deberían haber estado las piernas había una mano de moler circular y un pequeño recipiente ornitomorfo. De manera homóloga al hallazgo del feto humano en este sitio, en la Iglesia de los Indios, un centro ceremonial a 400 m al sur de Piedras Blancas, en uno de los recintos se halló el entierro por debajo del piso de ocupación de un ejemplar neonato de camélido en igual situación (Eguía 2012).

En este mismo recinto, en el cual se halla la ocupación más prolongada del sitio, en el nivel más profundo correspondiente a la ocupación fundacional de este, y sobre la cara interna de un muro de tapia, en el punto medio de la pared norte, se halló en su base y a nivel del piso, una cabeza de camélido adulto (que, por su morfología, se aproxima o bien a guanaco o a vicuña), rodeada de pequeños marlos de maíz carbonizados y falanges de camélidos (probablemente de la misma especie), que formaban en conjunto un arco alrededor del cráneo, junto con algunos tiestos tricolor y de estilo afín a Ciénaga, hallados en el mismo nivel.

En otro sector de este sitio se halló un esqueleto articulado de un camélido de muy corta edad en los cimientos del lado interno del muro perimetral de tapia del sitio, donde se halla el único acceso a él, el que da a un patio en torno al cual se distribuyen los recintos. En este sector, el muro estaba recubierto de bloques de cuarzo en su pared externa mirando al oeste, con estucado de barro de colores blanco, amarillo y rojo en la cara interna, de acuerdo con los fragmentos de tapia con colores recuperados. El esqueleto del camélido, un ejemplar juvenil sin fisión de ninguna epífisis, se

hallaba orientado con su esqueleto axial en dirección preponderantemente norte-sur, al igual que el del horno de refundición, y coincidente con la orientación del muro.

En otro sitio, Martínez 2, se halló un contexto muy interesante de asociaciones recurrentes de agrupamientos de huesos humanos con fragmentos de huesos de camélidos, junto con restos de vasijas tricolores, algunas con modelados antropomorfos, que formaban conjuntos individuales emplazados junto a un muro del patio (Juez 1991). Llamativamente, hay una concordancia en la cantidad de individuos humanos, animales y vasijas presentes, determinados a partir de los números mínimos de individuos de humanos y camélidos, así como de vasijas: se trata en total de siete individuos para cada una de estas tres clases.

Junto a este contexto, se hallaron también panes de hematita y otros huesos humanos fragmentados y dispersos en diferentes puntos del patio, correspondientes a huesos largos, una mandíbula y parte de dos cráneos; uno de ellos presentaba círculos pintados de negro como manchas de jaguar; el otro se presenta estallado por haber sido puesto en el fuego aún con la masa encefálica dentro. El hallazgo de restos de cráneos humanos dispersos en los pisos de ocupación se repite en el sitio Iglesia de los Indios; en un caso se llegaron a contabilizar al menos seis individuos en un gran recinto (E5) o patio (Gordillo 2003). En este mismo sitio, pero en otro recinto (E7), se halló también una recurrencia de entierro en conjunto de huesos de camélidos con huesos humanos: se trata de restos asociados de una vicuña, de una llama y de un humano, que, notablemente, no solo coinciden en que hay un solo individuo de cada especie, sino que cada una de ellas está representada principalmente por huesos de las extremidades:

un radio de cada especie, y luego huesos largos de los camélidos y el húmero del humano y, complementariamente, metapodios de los camélidos; la llama se diferencia por presentar además una costilla, y el humano, por su mandíbula (Eguía 2012: 66-67). Muy próximo a este conjunto, se halló el esqueleto completo de una vicuña adulta, orientado axialmente en dirección N-S, con las extremidades como si hubieran estado atadas, y enterrada bajo una laja rectangular, cercana a una placa-cuchillo de cobre, probablemente utilizada para su sacrificio (Gordillo 2003: 133). Tanto para este hallazgo como para los del recinto con el horno de refundición y los infantes en Piedras Blancas, es interesante pensar en la práctica del sacrificio de un camélido y su entierro vinculado con una actividad tan importante y repleta de significado –así como de alma y vida– como es la metalurgia y el metal en general en el mundo andino (ver Lechtman 1981; Falchetti 2018); esto es, se ofrenda algo considerado muy importante, quizás tanto como un niño en los cimientos de una casa, la que también está llena de alma y vida.

Con respecto a otros restos óseos humanos en estos sitios, cabe señalar que, más allá de estos contextos en agrupamientos intencionales, suelen hallarse dispersos en los pisos de ocupación, siempre fragmentados, con marcas de corte. Mayoritariamente se trata de partes de cráneos, así como también de pelvis, mandíbulas, falanges y partes de los miembros, la mayoría con marcas de cortes intencionales y algunos parcialmente quemados o carbonizados, de manera muy similar a muchos especímenes de camélidos (de los cuales el 24% presentan alteraciones térmicas) (Dantas 2010). Estos hallazgos de asociaciones recurrentes entre restos de camélidos y humanos en

diferentes contextos, así como los cuerpos enteros de ambas especies que reciben igual tratamiento ante la muerte (ver más detalles en Gordillo y Solari 2009; Gastaldi 2013), son sugerentes de la posibilidad de cierta intercambiabilidad entre humanos y camélidos en distintos contextos –o prácticas, más concretamente– en los que puede hallarse una u otra especie en situaciones homólogas; esto es, son sugerentes como pistas en cuanto a una identificación entre los humanos y estos animales en particular. No es posible discernir en todos estos hallazgos si se trata de camélidos domésticos (llamas) o silvestres (guanacos), dadas las similitudes anatómicas entre ambas especies, y además, en algunos casos, por la corta edad. De todos modos, es interesante que en el caso de los camélidos en los cimientos o los neonatos, se trata de animales extraídos muy tempranamente del rebaño, antes de su socialización, tal como los infantes. Con respecto a esa potencial identificación de los humanos con los camélidos, en los términos ontológicos que plantea Descola (2018) en cuanto a discontinuidad en la fisicalidad pero continuidad en la interioridad de ambas especies, otros datos aportan a esta posibilidad. Por un lado, los índices obtenidos de análisis de isótopos estables demostraron que, hacia el fin de la ocupación del valle, en el siglo XI d. C., una porción muy importante en la alimentación de las llamas era en base a maíz (Izeta *et al.* 2009; Dantas *et al.* 2014), no limitada a tiempos de barbecho. Se trata de una práctica que aproxima la idea de cría y reproducción de los rebaños a aquella de los humanos, criados ambos con uno de los cultivos humanos por excelencia en los Andes. Es decir, llamas y humanos no solo reciben el mismo tratamiento en la muerte o para ciertos fines, sino que también durante

su vida las llamas eran tratadas como humanos para su alimentación; es decir, son otros no humanos que compartían el mismo elemento clave de la alimentación y la vida humana⁵. Por otro lado, en contextos rituales –o especiales, al menos– como es la cueva de La Candelaria (ubicada al este del valle de Ambato, en la sierra de Ancasti, Catamarca, considerada una manifestación de sociedades Aguada) entre escenas de danza e inmensos felinos rampantes, hay escenas de copulación entre llamas y hombres (Llamazares 1999) (Figura 5).

Por su parte, en el estilo Ambato negro gris grabado se encuentran varias piezas modeladas de cabezas humanas, tipo vasos retratos, que ilustran con detalle rasgos personales y atributos como pinturas o tatuajes con motivos felínicos y/o fantásticos en el rostro (Figura 6), cuya misma técnica y concepto, de manera notable, se usó para modelar cabezas de llamas, con iguales atributos (por cierto, también sapos), como si fuera indistinto modelar con cerámica la cabeza de una persona o un camélido, que además,

Figura 5. Motivos rupestres de la cueva de La Candelaria, Catamarca. (a) Contexto general de la escena (tomado de González 1998); (c) detalle de bandada de ñandúes; (b) detalle de copulación entre humano y camélido (b y c, fotos del autor).

Figura 6. Vasos efigies o retratos de humanos y de animales de estilo Ambato negro grabado (escala aproximada válida para todas las figuras). (a) Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum; (b) Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba (Foto: Paloma Laguens); (c) Colección Nicolás García Urriburu (tomado de González 1998); (d) tomado de González (1998); (e) y (f) Colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

comparten el mismo estilo de intervención en sus rostros.

Además de estas asociaciones, hay ciertas propiedades, inherentes tanto a las diferentes clases de materiales como aquellas emergentes de las prácticas en las que se involucra, que intervenían activamente en estos contextos y participaban en la configuración de las relaciones entre las llamas y los humanos. Por ejemplo, los entierros en los recintos, tanto de niños como de camélidos, están como “ausentes”: no tienen indicaciones en superficie, pero, aun así, están, aunque no se ven; se puede decir que están pero no están. Es una ausencia que resalta su presencia, sea en los muros, en el horno de refundición, en una tumba sin señalamiento externo, en pequeños pozos con un neonato de alguna de ambas especies que, sin embargo, aún muertos, siguen compartiendo o conviviendo en los lugares donde las personas desarrollaban parte de sus vidas cotidianas. Es decir, las relaciones de camélidos y humanos también involucraban distintas temporalidades compartidas de diferente duración.

DE LOS ÑANDÚES

Con respecto a los ñandúes (*Rhea americana* y *Rhea pennata*), su representación es muy escasa en el registro faunístico, aunque su presencia como especie es generalizada en todos los sitios, sobre todo a través de los fragmentos de las cáscaras de sus huevos. Pero en lo que respecta a piezas óseas, un aspecto interesante a considerar es su baja presencia en los sitios del valle, ya que sólo se registran en dos de ellos, y con NISP muy bajos: en Piedras Blancas (% NISP 1,5 contra casi un 60% de *Lama sp.* promediado de cinco recintos) (Dantas

2010) y en la Iglesia de los Indios (Gordillo 2003). En el caso de Piedras Blancas, se trata solo de seis falanges, primera, segunda y tercera, con un NMI de un individuo, y que fueron halladas en el contexto acompañante del infante enterrado en los cimientos de un muro. En el caso de la Iglesia de los Indios, solo hay tres restos óseos en un recinto y una vértebra cervical casi entera en otro, con un % NISP de 0,99 (contra casi un 80% de *Lama sp.*), correspondiente a dos individuos (Gordillo 2003: Tabla 7.10; Eguía 2012: 53). Es muy probable, por lo tanto, que la carne y otros productos comestibles del ñandú no fueran consumidos; sí los restos óseos seguían los mismos procesos deposicionales posconsumo similares a los de otras especies, como los camélidos, por ejemplo.

Esta baja presencia material de restos óseos, al contrario del caso de los camélidos, concuerda con la baja presencia de figuras de ñandúes en la iconografía cerámica. De la muestra analizada de piezas de colecciones, solo tres podrían ser aproximadamente interpretados como ilustrando esta especie (Ludueña 2022): dos casos son piezas modeladas, y el otro, un puco con motivos ornitomorfos que podrían llegar a ser interpretados como ñandúes, aunque su asignación es dudosa (Figura 7), lo que representa solo el 1,04% del total de imágenes de la muestra. Fue justamente esta baja presencia física de los ñandúes lo que nos llamó la atención sobre esta especie que, al menos hasta mediados del siglo XX, aún habitaba los pastizales de Singuil en el sector norte del valle, según pobladores actuales.

A esto se le sumó una información interesante que se halla en otro contexto, en la misma cueva de La Candelaria, donde hay otra escena que nos resulta sugerente en cuanto a las relaciones con esta especie.

Allí, en un friso por debajo de la figura de un gran felino rampante atado por un collar en el cuello y una escena de una danza ritual masculina, se halla la figura de un humano con una larga vara que parece estar arreando una manada de suris, la mayoría (10 individuos) de cortas edades siguiendo a un espécimen adulto (Llamazares 1999) (posiblemente un macho, dado que es el encargado de la crianza), con otro humano con igual vara que parece observar

sentado, y que es muy reminiscente del acompañamiento de los rebaños de camélidos (Figura 5).

No hemos encontrado referencias bibliográficas en cuanto al manejo de tropas de ñandúes, aunque sí es conocida la incorporación de crías pequeñas de estas aves, charitos o charabones, al ámbito doméstico en varios lugares (Athor 2016), y que en el caso de la cría comercial se comprueba que su movilidad puede ser dirigida: más que

Figura 7. (a) y (b) posibles modelados de ñandúes en piezas de estilo Ambato negro grabado (tomados de González 1998); (c) posible representación de dos suris en pucú de estilo Aguada de Huafín (tomado de Fernández Chiti 2021).

forzarlos, se los “convence” con señuelos para dirigirlos al punto deseado (Navarro y Martella 2016: 110), lo que denota cierta docilidad. Incluso, deben ser tratados con mucho cuidado, de manera tranquila, puesto que el estrés aumenta la morbilidad y mortalidad, sin distinción de edad (Navarro y Martella 2016). No queremos decir con ello que esta especie haya sido domesticada, ni que las pinturas rupestres representen una realidad cotidiana, pero sí la posibilidad de un concepto de *acompañamiento* (Quiso Choque 1994: 290), ya sea de cuidado o crianza, no lo sabemos, pero en concordancia con el concepto andino de *uywaña*, como ya mencionamos, vigente en el noroeste argentino para los camélidos domesticados y silvestres (Haber 2004), así como para algunas plantas (Lema 2014), e incluso hasta en las relaciones con animales europeos (Pazzarelli 2019). Ya sea que esta clase de relación haya estado vigente, sea en potencia, como parte de un mundo más allá del humano, o efectivamente, y se haya ilustrado en las pinturas rupestres una práctica habitual, se abre la posibilidad de pensar a estas aves como dotadas de propiedades similares a las de los camélidos, o bien de relaciones homologables, que nos llevan a pensarlas también más allá de lo animal.

Es interesante al respecto algo que mencionaba Lafone Quevedo a fines del siglo XIX, para Catamarca, acerca de la posibilidad de metamorfosis de los humanos en suris, lo cual, en términos ontológicos nativos sudamericanos, implica la posibilidad de transformación mutua entre ambas especies. Al respecto, decía “*Aquellos Indios creían que tenían la facultad de tomar la forma de animales, sería por eso que respetaban al Avestruz, Suri ó Xurí, recelosos de que alguno de su gente pudiese hallarse á la sazón revestido*

del ‘Ave’ aquella” (Lafone Quevedo 1898: 255-256).

DE LOS JAGUARES

Respecto de la presencia de restos óseos de felinos en los sitios, cabe señalar que es casi nula (0,4%) y se trata de huesos de las extremidades de especies pequeñas, como gato montés (*Leopardus geoffroyi*) y gato moro o eyra (*Puma yagouarondi*) y que, por sus marcas de corte y trozado, hacen pensar en la utilización de sus pieles (Dantas 2010). Un aspecto muy llamativo es la ausencia total de restos de jaguar en todos los sitios excavados hasta el presente. De los grandes felinos de la región solo hay dos huesos posiblemente de puma (*Puma concolor*) en uno de los recintos (E5) de la Iglesia de los Indios (Svoboda 2010: 46).

No es necesario puntualizar, dado lo conocido, la abrumante presencia de motivos felínicos en la iconografía Aguada en distintos materiales (Figura 8), lo que en gran parte dio sustento a Rex González para hablar del “complejo felínico” y de la idea de culto al felino (González 1972). No solo los motivos felínicos abundan en la característica cerámica negra grabada de Ambato, sino también en objetos de metal, de hueso, incluso textil, madera y pinturas rupestres, fuera del valle de Ambato. Como dato específico de esta localidad, en la colección de objetos cerámicos analizados por Ludueña (2022), los motivos con felinos cubren un 61,66% de los casos (ya sea individualizados como tales, 31%, o en combinaciones con humanos u otras figuras, 69%, como ofidios; ver Gordillo 2009 respecto de estas posibilidades figurativas). De alguna forma, lo felínico tiene una omnipresencia material y temporal en Aguada en

Figura 8. Figuras de felinos en distintos soportes. (a) hachas de metal (tomado de González 1998); (b) placa de bronce, Museum of Anthropology and Archaeology, Cambridge; (c) camiseta de tela, San Pedro de Atacama, Instituto de Investigaciones y Museo R.P. Gustavo Le Paige s.j.; (d) vaso de piedra, colección Museo Arqueológico Adán Quiroga, Catamarca; (e) pipa de cerámica con pintura fugitiva, Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba (Foto: Paloma Laguens); (f) y (g) elementos de hueso, Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba (Foto: Paloma Laguens); (h) artefacto de hueso, colección Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

general, y en Ambato en particular, en escalas que van desde objetos muy pequeños de uso cotidiano, como un artefacto en hueso o una pinza de metal, a escalas más grandes, como motivos felínicos en cuevas asociadas a una temporalidad periódica o de largo plazo⁶. Asimismo, en el conocimiento popular, como veremos más abajo, hasta mediados del siglo XX aún se conservaba en la región la idea de la capacidad de los hombres para transformarse en “tigres”. A partir de esa información, en otro texto (Laguens y Gastaldi 2008) ya hemos planteado que habría existido la misma posibilidad de transformación entre humanos y jaguares, a partir de la información que brindan la iconografía y fuentes etnográficas locales.

Hallamos esto concordante con principios del perspectivismo amazónico referidos a la depredación como modo de relación y de construcción de alteridad. Respecto de esto último, relatos de la zona del Ambato recopilados en la década de 1950 por Rex González cuentan acerca de la transformación de los hombres en *capiangos* o *uturunkus*, u “hombres-tigres” (Lafone Quevedo 1898; Quiroga 2017, original 1929; González 1998), quienes, envolviéndose en una piel de jaguar, se revolcaban en el piso enunciando ciertas palabras y se convertían en jaguares, aunque conservaban aún algunos atributos humanos, como los genitales, lo que permitía su reconocimiento.

Adán Quiroga relataba así esta metamorfosis de los humanos en felinos, en parte basado en Lafone Quevedo (1898): “en Catamarca y en la Rioja, el medio de obtener la transformación del hombre en tigre es revolcarse, con ciertas ceremonias, invocando a éste, sobre su cuero. El hombre que tal hace, poco a poco toma las formas del felino, hasta que se

vuelve un tigre completo, el que no tiene desde entonces otra vida que andar a la caza de los enemigos del mortal transformado en tigre, para vengarse de ellos. La transformación del hombre en tigre es muy común en todo Calchaquí, ya por medio del cuero, ya untándose grasa del felino, o ya por invocaciones del moribundo, a quien tienen largas cuentas que rendir los que le han hecho daño” (Quiroga 2017: 201-202). Resulta muy interesante el hecho de que este mito seguía vigente en nuestra zona de estudio, y en particular en un par de localidades del Valle de Ambato, donde se han recogido relatos en el siglo XIX y aun a mediados del siglo XX. Por ejemplo, Quiroga (Quiroga 2017: 199) también relata que: “*Cuentan en el Ambato, que allá por el año 1852 vivía en La Puerta un indio muy malo, ño Rocha, quien tenía un cuero de tigre. Este revolcábase en su cuero y se convertía en el acto en uturunco; y, una vez transformado en felino, salía a hacer sus correrías por las estancias, cazando hacienda. Si se daba con un tigre lo peleaba, vencíendolo siempre. Para volverse cristiano el uturunco se revolcaba en el cuero de tigre. Cuando murió ño Rocha, el cura se negó a enterrarlo en sagrado, y allá anda siempre fue tigre en los campos”*. Rex González recogió en Ambato en 1958 un relato que él llama “la leyenda del hombre transformado en tigre”: “*El Sr. José Reynoso, un informante preciso, que puso mucho cuidado en el relato nos dijo, espontáneamente, sin sugerencias, que los antiguos decían que el runa uturunco era un hombre que tenía una piel de tigre. La usaba para sus hechicerías. Se la ponía y estaba transformándose en tigre. Había una sola manera de reconocerlo; si bien se transformaba totalmente en tigre, los genitales seguían siendo humanos”* (González 1998: 319).

Estas transcripciones casi parecen darles animación a las figuras en los pucos, en una lectura desde el perspectivismo amazónico: los hombres se disfrazan, se cubren de

pieles, ruedan por el suelo, se ponen máscaras, garras y perneras de jaguar, ya que no comparten una misma fisicalidad con los felinos; sin embargo, logran convertirse en *uturunkus*, hombres-felinos distinguibles solo sutilmente por un rasgo, una mano, un pie (Figura 9), los genitales, un ojo, o por algún otro remanente de su corporalidad

original, pero no por su interioridad, que no es puesta en duda, ya que siguen siendo hombre-tigres, *runa-uturunku* en kechua, la que justamente ha permitido esa metamorfosis.

También otras figuras de humanos y de jaguares plantean una ambigüedad en su lectura, que hace difícil determinar si se

Figura 9. Figuras ambiguas de humanos-jaguares en cerámica de estilo Aguada de Ambato, posiblemente en proceso de metamorfosis, donde se puede observar el detalle de las pantorrillas y los pies con forma humana. (a), (b) y (c) colección Aroldo Rosso, tomadas de Bedano *et al.* (1993).

trata de un jaguar o de un humano “vestido” de jaguar o un humano transformado o transformándose en jaguar. Muchas veces, además, los jaguares son ilustrados en posiciones “humanas” tales como estar sentado; o bien, en una misma pieza, el mismo jaguar, en posición sentado visto de lado, al girar la vasija se halla mirando de frente y

se asemeja más a un humano con una máscara que a este animal, con exactamente el mismo cuerpo del jaguar, con las mismas manchas (Figura 10).

Otras veces es claro que se trata de jaguares, pero un hecho muy llamativo es que son escasísimas las oportunidades en el estilo Aguada negro grabado que presenten

Figura 10. (a) Motivo felínico en ambas caras de una pieza de Ambato negro grabado, que semeja ser el mismo individuo sentado de perfil (izquierda) y de frente (derecha), como si se tratara de un humano en este caso; (b) Ejercicio de intercambio de los cuerpos y cabezas de cada de figura para resaltar el hecho de la similitud de los cuerpos, que refuerza la idea de que se trata de un mismo individuo (figuras tomadas de Bedano *et al.* 1993).

escenas de humanos con jaguares, o ni siquiera figuras de ambas especies en proximidad. Los dos únicos casos, hasta donde llega nuestro conocimiento, son los de la Figura 11. En 11.a se ilustra un jaguar con un proyectil o dardo clavado en el lomo, igual al dardo que porta en una mano un humano ataviado con un traje cargado de diversos motivos felínicos, posiblemente con una máscara de felino o de reminiscencias draconiformes, mientras en la otra mano sostiene un hacha con una imagen de un felino (semejante a las conocidas de bronce, ver Figura 8), y de su cintura surge una cuerda que mantiene al jaguar amarrado a su cuello, que transmite la idea de un evento especial, sea real o ficticio. El otro caso (Figura 11.b) es una escena de un humano en actitud de movimiento, ataviado con elementos que asemejan la piel de un jaguar y

posiblemente una máscara, que pareciera tirar o sostener a dos jaguares sentados y atados por sus cuellos con una cuerda. Notablemente, los dos jaguares son distintos: uno tiene manchas lisas en el lomo (muy usual en otras representaciones de los felinos, ver Figura 3) y pareciera insinuar un pene, mientras el otro carece de esas manchas y su vientre es prominente, lo cual podría sugerir que se trata de una hembra (aunque los jaguares no presentan dimorfismo sexual, pero sí patrones de manchas particulares en cada individuo). Un tercer caso de felinos amarrados se presenta en las Figuras 11.c y 11.d, pero sin una figura humana asociada. Sin embargo, el hecho de estar atados por sus cuellos y sujetos a un elemento vertical en 11.c, difícil de discernir de qué se trata, marca la presencia humana en su ausencia por el mismo hecho

Figura 11. (a) y (b) humanos llevando felinos amarrados; (c) y (d) felinos amarrados; (d) corresponde a la pieza ornitomorfa de la Figura 3.d. Figuras (a), (b) y (d) tomadas de Goretti (2006); Figura (c) tomada de González (1998).

de estar amarrados y, en particular, a un objeto. Nótese que aquí también se repite el hecho de que ambos felinos son distintos; en el de la derecha se destacan las mismas manchas lisas en el lomo que en la Figura 11.b, además del patrón de manchas particular de cada espécimen.

Más allá de lo que puedan representar estas figuras, en el sentido de considerar sus significados simbólicos (como ya lo ha hecho Pérez Gollán 1986, 2000), y del hecho de que puedan representar algo más allá de sí mismas, reflejo de algún orden *a priori* que espera ser desvelado o decodificado (Anderson y Harrison 2010), para el tema que nos preocupa, nos interesa intentar una lectura no representacional de ellas (Thrift 2008; Alberti y Marshall 2009; Harris 2018). Eso implica una mirada que pone el foco en las prácticas, conceptos y principios relacionales involucrados –o que tienen lugar, en el doble sentido de acaecer y estar ahí– en esas mismas representaciones materiales, para lograr una aproximación a las relaciones entre estas especies, en particular desde la posible ontología local. Como sostienen Anderson y Harrison (2010: 19), se trata de entender aquello que usualmente consideramos como *representaciones* más bien como *presentaciones performativas*, como instanciaciones de relaciones. Y ello no se limita a la iconografía, sino al mismo registro arqueológico en general. Retomamos entonces aquí la idea de establecer conexiones parciales a partir de todo ello, de “*crear las condiciones para nuevos pensamientos*” (Strathern 1988: 20) de lo que pudo ser lo animal o la animalidad para la gente de Ambato.

LA ANIMALIDAD EN CUESTIÓN

Podemos señalar como puntos destacables hasta aquí que, si vemos el registro arqueológico tratado desde cada especie, este presenta diferentes propiedades de acuerdo con que se trate de camélidos, suris o jaguares, ya sea como restos óseos en sí, como contextos y asociaciones particulares, como presencias y ausencias o como diversas manifestaciones materiales. Sin embargo, encontramos a todas las especies participando en la vida cotidiana, individual y comunitaria, en distintas temporalidades y alcances o escalas espaciales. Y es claro y notable que, además, se trata de distintas formas de participar en la vida de las personas según de qué animal se trate, junto con formas particulares de relacionarse con cada uno de ellos. Esto nos aproxima a una primera idea de lo animal como un espectro heterogéneo, y quizás particularmente el caso de estas tres especies, compartiendo en común la posibilidad del reconocimiento de una subjetividad, en potencia o efectiva.

Surge así una primera pregunta: ¿estas distintas formas de relacionarse de acuerdo con la especie, podrían estar asociadas a distintos conceptos de lo animal? Es decir, ¿estas tres especies eran animales por igual? Es claro que para estos contextos no podemos seguir hablando de llamas, suris y jaguares como meros animales, sean de rebaño, silvestres o salvajes, ni de recursos. ¿Qué eran entonces? ¿Cómo se entendía a cada una de estas especies? ¿Qué era un animal en Ambato?

En primer lugar, hallamos que, en todos estos casos, desde distintos contextos, prácticas y expresiones plásticas, hay varios aspectos que nos acercan más a un

entendimiento perspectivista de estos registros que a otras ontologías. Podrá objetarse por qué no los consideramos directamente animistas, pero creemos que varios elementos apuntan, más que a una atribución de animación a los animales y cosas, a modos de relación que ponen en juego construcciones de alteridad, formas de entender el mundo y de construcción de las personas, más afines con la ontología perspectivista en los términos planteados por Viveiros de Castro (2010, 2012; Laguens 2023a).

Así, hallamos en los casos de humanos y camélidos, principalmente llamas, que participan en diferentes contextos –mejor dicho, en las prácticas generadoras de esos contextos– que ambos eran tratados de manera simétrica y mutuamente reemplazable, como si se tratara de la misma clase de entes, con propiedades en común entre ambos y que permitían su sustitución. Son entes diferentes en su exterioridad, en sus cuerpos, pero que aparentemente no lo serían en su estatus ontológico. Ya sea por su idéntico tratamiento, tanto en la deposición de los restos como en su conservación, o bien por disposiciones homólogas en situaciones equiparables, nos hablan de una apreciación muy humana de aquella especie, que resultan ser así términos intercambiables de una misma ecuación, es decir, una sustitución entre seres que se consideran sujetos, o bien humanos, directamente⁷.

Es interesante notar aquí que, aún en esa identificación, no hay una metamorfosis de unos en los otros, como sucede con el jaguar⁸; es decir, la llama, en términos perspectivistas, no es un enemigo ni un ser peligroso, por lo que no habría intercambio de perspectivas ni construcción de alteridad a través de ella. Es claro que no se trata de una relación depredadora –como con los

jaguares– sino más cercana a una idea de crianza, de cuidado, incluso mutuo, de reciprocidad y, además, también de relaciones de comensalidad, esto es, una forma de relación en la cual a través del consumo y del compartir algunos alimentos, se producen y reproducen relaciones sociales de afinidad, parentesco o pertenencia (Fausto 2002; Pazzarelli 2010, 2019). Las personas crían a las llamas, cuidan de su alimentación, les dan su propio alimento, siguen su crecimiento y, recíprocamente, las llamas cuidan de los humanos, brindan sus fibras, dan alimento, nutren a la gente, se ofrecen, los acompañan en el desarrollo de la vida. En definitiva, se trata de una forma de producción de personas y de socialidad a partir de acciones como compartir, criar, atender, cuidar y comer (aunque debe considerarse también que la crianza no está exenta de predación, e incluso que lo que cría también preda)⁹.

Adicionalmente, un segundo aspecto a señalar es que, si bien estas relaciones de comensalidad parecen centrarse o limitarse a los camélidos, el modelado análogo en cerámica de cuerpos y cabezas de humanos y de otras especies animales, como aves, sapos, ositos lavadores o mayuatos y murciélagos, con igual tratamiento y atributos, como si todos fueran entes de la misma clase, amplía las posibilidades de que esas otras especies también hayan estado dotadas en potencia de capacidades subjetivas o de ser personas no humanas. Incluso, estos objetos mismos es posible que hayan sido considerados como cosas capaces de tener subjetividad, de ser cosas-personas¹⁰ (Laguens 2020). Algo similar quizás haya sucedido con los ñandúes o suris, aunque tal vez no fueran relaciones en torno a los principios de comensalidad, pero sí de crianza y cuidado, quizás de docilidad

recíproca, con lo cual también posiblemente fueran producidas como personas en la relación mutua con los humanos, en cuanto seres capaces de poseer subjetividad.

¿Podemos decir con esto que las llamas –y quizás otros animales– eran personas no humanas, personas animales? Sí y no. Sí, en un sentido amplio y descriptivo, si definimos a la cualidad de persona desde las ontologías relacionales (Hill 2013: 120-121) en tanto poseerían una capacidad de subjetividad similar a la humana y un comportamiento social, también similar al humano. No, en un sentido restringido, porque las homologías con los humanos en su tratamiento, sea en el registro arqueológico, en la iconografía o en otras prácticas, no significa que automáticamente sean considerables personas no humanas. Una cosa importante a tener en cuenta es que las llamas no serían directamente personas solo por el hecho de ser llamas, como especie, sino *producidas como personas* en relación, de manera semejante a como sucede con los niños o *wawas* en los Andes (Weismantel 1995; Arteaga y Domic 2007; Arnold 2017) o en el Amazonas (Fausto 2002, 2007). Como sostiene Fowler (2004), la cualidad de persona se produce. De alguna forma, se trata de personas sociales.

No nos vamos a detener aquí a considerar qué tipo de personas pudieron haber sido las llamas y si compartían el mismo concepto de persona humana, pero marcamos algunos aspectos interesantes a señalar que abren líneas para pensar el tema. Si consideramos los contextos de hallazgo de camélidos y humanos, ambos géneros comparten elementos en común: por un lado, una idea de cuerpo entero y, por otro, y a la vez, de un cuerpo fragmentado o dividido. Respecto de lo primero, el cuidado de mantener los cuerpos completos y articulados

en los camélidos sacrificados y depositados en contextos fundacionales de los sitios es homólogo al cuidado de los cuerpos humanos completos de infantes, lo que puede apuntar al mantener en integridad una exterioridad que define y preserva la individualidad (de hecho, la laja que cubre a la vicuña atada y sacrificada en la Iglesia de los Indios conservaba adherida en su cara interna parte de la columna vertebral, como si la carne del animal se hubiera adherido a la superficie al ser enterrada completa, sin descarnar). Pero, por otro lado, en los estudios de Prieto (2017, 2020) sobre la cualidad de persona en Ambato a partir del análisis de los adornos personales y de figurinas antropomorfas Aguada, se postula, además de la posibilidad de la vigencia de un concepto de individuos, también la existencia de una idea de persona partible o dividida (Prieto 2017: 47 y ss.). Hallamos esto concordante con el tratamiento de los restos óseos humanos fragmentados y dispersos en los pisos de habitación, donde no era necesaria la integridad física, sino que las personas podían ser distribuidas fragmentadas en diferentes lugares. Si esto es así, también es concordante con los contextos de agrupamientos de partes esqueléticas humanas y de camélidos junto con vasijas, por lo que esas llamas o vicuñas podrían también haber sido sujetos partibles, personas distribuidas (Fowler 2004).

Con respecto a los jaguares, a diferencia de las relaciones de crianza mutua y comensalidad, las relaciones con estos se aproximan a la depredación –la otra forma de producir alteridades y socialidad en el perspectivismo– donde los sujetos se producen a partir de la oposición, del enfrentamiento con otro. Se trata de un Otro que es reconocido como humano en la diferencia, como es el caso de los hombres-tigres, tanto

en la iconografía como en la ontología local. En el caso de los humanos con jaguares amarrados de la iconografía (Figura 11), las imágenes sugieren distintas instancias de dominación, incluso literalmente de depredación en la imagen de 11.a, con el jaguar aún con el arma utilizada para cazarlo o atraparlos clavada en su cuerpo.

¿Implica esto que los jaguares no serían personas? Sí y no, ya que aquí vale introducir una diferencia entre la idea de persona y el concepto de humanidad. Sí, en un sentido amplio, si, como vimos arriba, asociamos la idea de persona con la capacidad de una subjetividad similar a la humana. No, en el sentido de que los jaguares no son “criados”, no son construidos como personas en la relación. Pero, de acuerdo con los principios del perspectivismo, comparten con los humanos, además de la subjetividad, la condición o cualidad de humanidad (y la cultura), en tanto aquello en común entre varios entes, lo que les brinda capacidad de tener un punto de vista y de transformación o metamorfosis.

En este sentido, ¿podríamos decir entonces que, si no son personas, entonces eran animales? Sí y no. Sí, en tanto partamos de un concepto nativo y desde una ontología relacional como el perspectivismo, de acuerdo con la cual la humanidad es una condición compartida de manera general por diferentes especies, y lo animal estaría dado más por su fisicalidad, por la exterioridad, por un régimen corporal propio, así como por las maneras propias de comportarse y relacionarse. No, si seguimos restringiendo la animalidad a la ausencia de humanidad.

Pero también es importante tener en cuenta que, desde las ontologías nativas

amerindias, no todos los animales tienen capacidad de subjetividad (Viveiros de Castro 2002, 2012), lo cual nos lleva a incorporar otro concepto: el de no animal (Willerslev 2004, 2007; Medrano 2016). Básicamente, la idea es que, así como diferenciamos humanos y no humanos, en cuanto estos últimos no son estrictamente humanos, también podríamos diferenciar animales y no animales en función de las relaciones y los vínculos que se establecen con ellos (Medrano 2016: 391-392). Y así como podemos pensar a las personas no humanas como “otras personas”, también podemos pensar en animales y en “otros animales” (como propone Medrano para el caso de los qom; Medrano 2016: 392) y considerarlos como dos regímenes de existencia. De este modo, podemos comenzar a indagar en el registro arqueológico la posibilidad de que algunas especies –o incluso, algunos especímenes individuales– hayan sido no animales, como lo pudieron ser en nuestro caso las llamas, los ñandúes y los jaguares, más allá de que los dos primeros fuesen o no personas. De hecho, resulta interesante pensar si la producción de una persona animal, como quizás las llamas sacrificadas o intercambiables con los humanos, diferenciaba del resto a estos especímenes en particular como no animales –ni humanos, ni personas humanas, ni animales– y que los especímenes consumidos para la subsistencia hayan sido animales (aunque no por ello carecerían de subjetividad potencial), y con los cuales de hecho se tenía otra clase de relación. Con similar criterio, los mismos jaguares podrían haber sido no animales, diferenciándolos no solo por su corporeidad y hábitos, sino a la par por los modos de relación, específicamente depredadora en este caso, real y simbólicamente¹¹.

ZOOCLIALIZANDO CON ANIMALES Y PERSONAS

Tras haber llegado a estas formas de conceptualizar a estas especies –e implícitamente a nuestro concepto de animalidad– podemos intentar una aproximación más a su registro arqueológico, poniendo a estas partes en relación.

Como sostiene Ingold (2013: 20), *“en lugar de mirar a los animales como si fueran humanos, o a los humanos como si fueran animales, necesitamos encontrar formas de modelar la vida social que tengan en cuenta sus diferencias”*. Con esto intentamos evitar el riesgo de que, por caso, al entender que las llamas eran personas no humanas perdamos sus particularidades como personas animales y cómo esta propiedad participaba en las relaciones humanos y animales¹². Y, justamente es a través de aquello que las hace diferentes también para nosotros, del extrañamiento, de lo distinto, del contraste entre nuestra ontología y la de los otros, que logramos un método que nos informa de otros mundos, así como nos abre a pensar lo que antes podía ser impensable (como que una llama fuera una persona no humana). Son esas diferencias interespecies las que permiten o facilitan la constitución mutua de las personas, sean humanas o animales, animales o no animales, en una socialidad ampliada, donde unos se producen con otros a la par. Y un lugar donde se pueden manifestar esas diferencias es en la zoolocalización (Petitt y Brandt-Off 2022), donde en las interacciones entre múltiples especies –incluyendo a la humana– se van constituyendo relaciones mutuas de conocimiento, de entendimiento del otro, formas de comunicación, y donde cada especie es activa en la producción de sentidos compartidos (Petitt y Eriksson 2022: 15).

Si bien la idea de zoolocalizar en su formulación original tiene ciertas premisas ya superadas por la antropología –pues parte de un concepto universal de animal o de especie que, si bien acordes con el giro animal o la teoría animal actual y, como ya dijimos, descentra a los humanos–, sin embargo, no considera la posibilidad de otra idea de lo animal en otras sociedades. También tiene una visión limitada de lo social e incluso –a diferencia de lo que planteamos aquí– deja fuera otras dimensiones de lo social, no solo especies botánicas y de otros reinos, sino también a las cosas, los lugares, el paisaje, la agencia de los materiales, etc. Sin embargo, redefiniendo algunos conceptos o alcances de los términos se puede tornar en una herramienta interesante para pensar las relaciones entre humanos y animales, sobre todo rescatando su mirada relacional.

Un punto de inicio para analizar arqueológicamente la zoolocalización es partir de pensar que el registro arqueológico en parte es la materialización de presentaciones performativas de estas especies en relación, y que son ejecutadas en distinta temporalidad a lo largo del desenvolvimiento de la vida social, las que fueron constituyendo simultánea, y mutuamente, a personas y (no) animales como tales en el mundo.

Y en este último punto es que encontramos que el concepto de zoolocalización concuerda con el principio de la crianza mutua y la idea de animales y/o no animales como personas, o entes con capacidad de subjetividad afín a la humana. La zoolocalización plantea que en las relaciones entre especies –humanas y animales– estas se van conociendo unas a otras, van aprendiendo mutuamente, se establecen modos no verbales de comunicarse e interpretar las acciones de los otros (como se puede

ver, por ejemplo, en el concepto de “chacra con patas” para las llamas en Puno, Perú, como plantea Quiso Choque (1994), o en las relaciones de las personas con las majadas de cabras en Huachichocana, como relata Pazzarelli (2020). Un aspecto importante es que, en esa zocialización, las partes se van constituyendo mutuamente en el devenir de las relaciones; es como sostiene Haraway (2008: 4) en cuanto a las especies acompañantes: “*ser uno es siempre llegar a ser con muchos*”, o más específicamente, donde “*llegar a ser siempre es llegar a ser con, en una zona de contacto donde está en juego el resultado, donde está en juego quién está en el mundo*” (Haraway: 24, énfasis originales). Como sostiene Ingold (2013: 21), “*ya sea que estemos hablando de humanos u otros animales, en cualquier momento son lo que se han convertido, y lo que se han convertido depende de con quién estén*”, con quien zocialicen, diríamos nosotros. En definitiva, en la zocialización, todos los miembros, todas las especies, se ven afectados a través de su sociabilidad. Además, mientras ambas partes se van constituyendo mutuamente, sea como personas, humanas o animales, sea como animales y no animales, a la vez producen o definen alteridades (Despret 2008). Y, de manera interesante, como sostienen Pettit y Brandt-Off (2022: 6), “*los individuos humanos se convierten de forma diferente con las distintas especies animales y los distintos seres humanos se convierten de forma diferente con la misma especie*”.

Creemos que un elemento clave en esta perspectiva es que no podemos seguir pensando que la vida social se limita al proceso en que solo los humanos se hacen recíprocamente a través prácticas y relaciones, menos aún pensado en una concepción relacional de especies. Al contrario de la idea restringida de vida social, y tal como nos

muestran las múltiples dimensiones del registro arqueológico, aquella es mucho más amplia y no solo incluye otras especies, sino también cosas, contextos materiales, espacios y demás entes que participan en conjunto en la conformación de lo social. Es más acorde pensar entonces en un concepto ampliado de vida social, y más específicamente, de comunidades o comunidades ampliadas (Tola y Pazzarelli 2020). Como sostiene Harris (2013: 175) “*un enfoque relacional nos obliga a tomar en serio el papel de los no humanos (de todo tipo) dentro de estas comunidades. Esto se debe a que las relaciones en sí mismas son lo que constituye tanto lo humano como lo no humano y, por lo tanto, la comunidad se distribuye entre una gama de componentes diferentes en lugar de ser un coto puramente humano*”¹³.

ZOOCIALIZANDO CON COLEGAS

En síntesis, intentamos dar respuestas –o más que respuestas, diríamos aproximaciones– a la pregunta de qué es un animal, reflexionando sobre qué pudo ser un animal, lo animal o la animalidad para una sociedad en particular del pasado en el NOA, desde una perspectiva que intenta tomar en serio otras ontologías desde una mirada situada y ponerlas a la par en nuestro entendimiento del registro arqueológico. Nos centramos solo en tres especies, en gran parte orientados por el poder del registro arqueológico: la abundancia de restos de camélidos, la presencia de ñandúes, aun en la llamativa baja representación de sus cuerpos, y la omnipresencia de los jaguares, también ausentes en el registro zooarqueológico. Desde una mirada relacional, no siempre con un registro directo

e inmediatamente interpretable, fuimos tratando de establecer conexiones parciales entre distintos ámbitos de la vida material, social y cosmológica de esas sociedades.

Reconocemos que no llegamos plenamente a establecer qué era un animal después de todo, admitiendo que eso fuera posible. Pese a ello, resulta interesante de este procedimiento el hecho que, por un lado, pone en discusión, o incluso subvierte, nuestras categorías académicas de lo humano y de lo animal –o de humanidad y animalidad– y nos invita a ser reflexivos desde otras miradas en el análisis zooarqueológico del registro arqueológico. Por otro, creemos que nos permite ejercer menos violencia epistémica sobre las categorías nativas y las formas de entender y estar en el mundo, así como su materialización en el registro arqueológico, al tratar en parte de no imponer solo nuestras categorías, e intentar así abrirnos a pensar lo impensable.

NOTAS

¹ En su ensayo, “El idioma analítico de John Wilkins”, Borges (1989, original 1952) reflexiona sobre los problemas de las taxonomías y clasificaciones, a partir de considerar la obra de J. Wilkins (religioso y naturalista inglés, 1614-1672) “*An Essay Towards a Real Character and a Philosophical Language*” (Londres, 1668), donde este autor propone un lenguaje filosófico universal asociado a una nueva clasificación ontológica del universo. Borges, en su ensayo, mezcla la realidad con la ficción y relata “que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula *Emporio celestial de conocimientos benévolos*. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en a) pertenecientes al Emperador b) embalsamados c) amaestrados d) lechones e) sirenas f) fabulosos g) perros sueltos h) incluidos en esta clasificación i) que se agitan como locos j) innumerables k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello l) etcétera m) que acaban de romper el jarrón n) que de lejos parecen moscas”.

² Como sostiene Kohn (2013: 15), “Como una labor ontológica, este tipo de antropología nos pone en una posición especial para repensar los tipos de conceptos que usamos y para desarrollar nuevos. En palabras de Marilyn Strathern, busca ‘crear las condiciones para nuevos pensamientos’ (1988, p. 20)”.

³ Algo similar sucede con respecto a la presencia de imágenes de vegetales en la iconografía cerámica, cuyas ilustraciones directas son muy escasas (Marconetto 2015). En particular, es muy llamativo el caso de que justamente llamas y maíces, dos de las especies fundamentales del sustento en los Andes, que son criadas, cuidadas y comidas, tengan tan baja representación (Ludueña 2022).

⁴ Los datos brindados aquí son promediados, ya que los análisis zooarqueológicos llevados a cabo por Dantas (2010) fueron realizados por sitios y recintos dentro de ellos, con la intención de no generalizar u homogenizar el registro y resaltar las diferencias.

⁵ Llamas que, a su vez, también son comidas, lo cual –de ser estas homologables a los humanos– remite a una idea de canibalismo: comerse a los de la propia especie o a afines, un tema que desarrollamos en otra parte (Laguens 2023a). Solo señalamos aquí que, de ser esto así, las llamas, antes de su consumo, debieron haber sido desubjetivizadas, desagenciadas, tal como los animales cazados si son considerados con subjetividad en muchas sociedades. Una de las formas de desubjetivización, aparte de las shamánicas, suele ser la cocción de la carne (Fausto 2007). Ya mencionamos la alta tasa de fragmentación de los huesos de camélidos, posiblemente para su cocción, también acorde con otras formas de transformación, el triturado o machacado (Pazzarelli 2010).

⁶ Incluso se podría incorporar en esta variedad de elementos al paisaje, ya que algunos pobladores locales sostienen que la cadena montañosa del Ambato, conocida también como “el Manchao”, hace referencias a un jaguar, cuyas manchas se manifiestan en el invierno por parches dispersos de nieve en sus laderas, como si fuera su lomo, mientras que el perfil de las cumbres dibuja un felino reposando con la cabeza al norte.

⁷ Esto sería equivalente a lo que plantea Mancuso (2020) como ‘homosustitución’, siguiendo la propuesta de Descola para el Amazonas como: “un modo de intercambio donde solo un humano es un equivalente posible para otro humano”, en contraposición a la heterosustitución, donde otros elementos, como animales

u objetos, pueden ser equivalentes para el intercambio en reemplazo de los humanos, como sucede en Melanesia, o en casos de dotes matrimoniales (Descola 2010). Es decir, la sustitución de un humano por un no-humano aquí es posible pues habría una correspondencia entre camélidos y humanos.

⁸ Aunque sí hay señales de la metamorfosis de la llama en felino en otros estilos iconográficos Aguada-Ciénaga, lo que reforzaría el carácter humano de estas, que, como tales, se pueden convertir en felinos.

⁹ Agradezco esta observación a una evaluación anónima del manuscrito.

¹⁰ Un factor clave en la ontología multinaturalista amerindia es que la humanidad es una condición universal y original para las entidades del mundo. Y así como los animales que se modelan pueden ser sujetos, por qué no pensar que los propios objetos que los modelan hayan compartido esa misma capacidad potencial de ser sujetos y tener un punto de vista (Laguens 2023b).

¹¹ Un aspecto interesante de esta perspectiva no animal es que se trata de una dimensión en la cual las tres especies se intersectan: tres especies con hábitos distintos, asociadas cada una a prácticas distintas, pero donde se diluye la oposición entre silvestre y domesticado al compartir el espacio de lo no animal.

¹² Como sostiene Vivieros de Castro (2012: 93) para animales y humanos en el perspectivismo: “La idea de que los humanos y los animales comparten la cualidad de persona es muy complicada: sería completamente inadecuado interpretarla como si significara que los humanos y los animales son ‘esencialmente iguales’ (y solo ‘aparentemente’ diferentes). Más bien significa que los humanos y los animales, cada uno por su cuenta, no son lo mismo: están divididos o enredados internamente. Su personalidad común o humanidad es precisamente lo que permite que su diferencia sea una relación interna inclusiva”. O, como sostiene Medrano (2016: 390) siguiendo las palabras de Gonçalves (2001: 34): “Al presentar semejanzas que establecen diferencias, los animales adquieren diferentes clasificaciones y pueden unirse, en una relación de sujeto, con los humanos, sin dejar de ser animales. Un animal puede ser como un hombre y seguir siendo un animal. No hay contradicción en esta relación, porque lo que muestra son posiciones que no son ni contradictorias ni irreconciliables; por el contrario, a partir de las diferencias humanos y animales establecen una continuidad” (traducción propia).

¹³ Está más allá de los alcances de este trabajo, pero

en esa socialidad ampliada se torna importante considerar los espacios de socialización, como las casas, los patios, las chacras, las terrazas de cultivo, corrales y lugares en el paisaje, más allá de los contextos físicos de las relaciones interespecies, sino también en su propia materialidad como parte de dicha socialidad ampliada. Es decir, considerar a estos espacios en su participación activa en las tramas de conformación de personas, animales y no animales. Algo vislumbramos ya al referirnos a los contextos materiales de una llama matada y enterrada en una práctica ritual, que contrasta con una llama matada para consumo y desechada en un basurero, o de sus restos convertidos en un artefacto usado en distintas prácticas y contextos. También deberían ser tenidas en cuenta las temporalidades de las prácticas y sus vínculos con los ciclos de vida de los animales, con sus hábitos y ritmos diarios y estacionales, en su articulación con los tiempos humanos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación fue financiada mediante un subsidio FONCYT, PICT-2017-2756, y muchos de los datos vertidos aquí son productos de las investigaciones y tesis de doctorado de integrantes del Proyecto Ambato, a quienes agradezco sus aportes.

BIBLIOGRAFÍA

- Alberti, B. 2016. Archaeologies of Ontology. *Annual Review of Anthropology* 45: 163-179.
- Alberti, B. y A. Laguens. 2019. Towards a situated ontology of bodies and landscapes in the archaeology of the southern Andes. En *Andean Ontologies: New Perspectives from Archaeology, Ethnohistory and Bioarchaeology*: 119-132, editado por Tantaleán, H. y M. Lozada. University of Colorado Press, Boulder.
- Alberti, B. e Y. Marshall. 2009. Animating archaeology: Local theories and conceptually open-ended methodologies. *Cambridge Archaeological Journal* 19 (3): 344-356.
- Anderson, B. y P. Harrison (eds.). 2010. *The Promise*

- of Non-Representational Theories. En *Taking Place: Non-Representational Theories and Geography*: 1-34. Ashgate Publishing Group, Londres.
- Arnold, D. Y. 2017. *El rincón de las cabezas: Luchas textuales, educación y tierras en los Andes*. ILCA (Serie: Etnografías, número 1), La Paz.
- Arteaga Böhr, A. C. y J. Domic Ruiz. 2007. Ser wawa en los andes: representación social de mujeres migrantes aymaras sobre el niño(a) aymara. *Ajayu* 5 (1): 1-26.
- Assandri, S. y M. Gastaldi. 2018. Cuarenta años de investigaciones: datos espaciales, arqueología y SIG en el Valle de Ambato (Provincia de Catamarca, Argentina). *Mundo de Antes* 12 (2): 13-41.
- Athor, J. 2016. Un habitante de las pampas visto por nuestros antepasados. En *El Ñandú, Rhea americana*: 91-108, editado por Gasparri, B. y J. Athor. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Bedano, M. C., M. S. Juez y M. D. Roca. 1993. Análisis del material arqueológico de la colección Rosso procedente del Departamento de Ambato, Provincia de Catamarca. *Publicaciones del Instituto de Arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán* 7 (1): 1-138.
- Blaser, M. y M. de la Cadena. 2009. *Introducción World Anthropologies Network (WAN)*. *Electronic Journal* 4: 3-10.
- Borges, J. L. 1989. *Otras inquisiciones*. En *Obras completas*. T. 2. Barcelona, Emecé.
- Bovisio, M. A. 2008. Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica prehispánica del NOA. *Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre Religiosidad, Cultura y Poder*. GERE, Buenos Aires, CD-rom.
- Carreras, J. 2021. Comer comida, comer animales. Conceptualizaciones teóricas hacia una zooarqueología de la comida. *La Zaranda de Ideas* 19: 24-39.
- Cimatti, F. 2020. *Unbecoming Human. Philosophy of Animality after Deleuze*. Edinburgh University Press, Edimburgo.
- Cruz, P. 2006. La muerte y sus manifestaciones en el valle de Ambato (Cuenca de Los Puestos, Catamarca, Argentina). *Actas del IV Mesa Redonda: La cultura de La Aguada y su dispersión*: 43-51. San Pedro de Atacama.
- Cruz, P. 2004. *Archéologie de la mort dans la vallée d'Ambato. Homme et milieu dans le Bassin de Los Puestos (Catamarca-Argentine) durant la Période d'Intégration Régionale (IV-Xème siècles après J. C.)* Tesis doctoral. École Doctorale d'Archéologie, Universidad de Paris I, Francia. Inédita, 565 p.
- Dantas, M. 2010. *Arqueología de los animales y procesos de diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina*. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Inédita, 395 p.
- Dantas, M., G. Figueroa y A. Laguens. 2014. Llamas in the cornfield: prehispanic agro-pastoral system in the Southern Andes. *International Journal of Osteoarchaeology* 24 (1): 149-165.
- Dantas, M. y K. J. Knudson. 2016. Isótopos de estroncio: cría, circulación y apropiación de camélidos en Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina). *Intersecciones en Antropología* 17: 239-250.
- Derrida, J. 2006. *El animal que luego estoy si(gui)endo*. Trotta, Madrid.
- Despret, V. 2008. El cuerpo de nuestros desvelos. Figuras de la antro-zoo-génesis. En *Tecnogénesis. La construcción técnica de las ecologías humanas*: 230-261, editado por Sánchez-Criado, T. Antropólogos Iberoamericanos en Red, Madrid.
- Descola, P. (2018). Modos de ser y formas de predicción. *Fragmentos del Pasado /do Passado* 5: 67-77.
- Eguía, L. 2012. *Los conjuntos arqueofaunísticos del sitio La Rinconada de Ambato: Una nueva mirada sobre los restos faunísticos del área residencial del sitio La Rinconada de Ambato*. Editorial Académica Española, Madrid.
- Falchetti, A. M. 2018. *Lo humano y lo divino. Metalurgia y cosmogonía en la América Antigua*. Uniandes, Bogotá.
- Fausto, C. 2002. Banquete de Gente: Comensalidad e Canibalismo na Amazônia. *Mana* 8 (2):7-44.
- Fausto, C. 2007. Feasting on People: Eating Animals and Humans in Amazonia, *Current Anthropology* 48 (4): 497-530.
- Fernandez Chiti, J. 2021. *Aguada. Cerámica y cultura arqueológica*. Condorhuasi libros, Buenos Aires.
- Figueroa, G., M. Dantas y A. Laguens. 2010. Prácticas

- agropastoriles e innovaciones en la producción de plantas y animales en los Andes del sur, Valle de Ambato, Argentina, Primer Milenio d.C. *International Journal of South American Archaeology* 7: 6-13.
- Foucault, M. 1968. *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI Editores, Madrid.
- Fowler, C. 2004. *The Archaeology of Personhood. An Anthropological Approach*. Routledge, Londres.
- Fudge, E. (2000). *Perceiving Animals, Humans, and Beasts in Early Modern English Culture*. Macmillan Press, Londres.
- Gastaldi, M. 2013. Instrucciones para fabricar un cuerpo: identidades y devenir en el Valle de Ambato (NO Argentino). Siglos V a XI d. C. *Actas de la X Reunión de Antropología del Mercosur*, Córdoba (s.p.).
- González, A. R. (1972). The Felinic Complex in Northwest Argentina. En *The cult of the feline*: 117-138, editado por Benson, E. P. *Dumbarton Oaks*, Harvard.
- González, A. R. (1998). *Cultura La Aguada. Arqueología y diseños*. Filmediciones Valero, Buenos Aires.
- Gordillo, I. 2003. *Organización Socioespacial y Religión en Ambato: el Sitio Ceremonial La Rinconada, Ambato*. Tesis doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Inédita, 508 páginas.
- Gordillo, I. 2009. Dominios y recursos de la imagen. Iconografía cerámica del valle de Ambato. *Estudios Atacameños* 37: 99-121.
- Gordillo, I. y A. Solari. 2009. Prácticas mortuorias entre las poblaciones Aguada del valle de Ambato (Catamarca, Argentina). *Revista Española de Antropología Americana* 39 (1): 31-51.
- Goretti, M. (ed.) 2006. *Tesoros precolombinos del Noroeste Argentino*. Fundación CEPPA, Buenos Aires.
- Grusin, R. 2015. *The non human turn*. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Haber, A. (ed.) 2004. Arqueología de la naturaleza/ naturaleza de la arqueología. En *Hacia una arqueología de las arqueologías sudamericanas*: 15-32. Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá.
- Haber, A., A. Laguens y M. Bonnin. 2000. Montículo y casa. Elementos retóricos en la cultura material Ambato. *Shincal* VI, 1996-1997: 59-64.
- Hamilton, L. y N. Taylor. 2017. *Ethnography after Humanism. Power, Politics and Method in Multi-Species Research*. Palgrave Macmillan, Londres.
- Haraway, D. J. 2008. *When species meet*. Minnesota Press, Minnesota.
- Harris, O. J. T. 2013. Relational communities in prehistoric Britain. En *Relational archaeologies: humans, animals, things*: 173-189, editado por Watts, C. Routledge, Oxon.
- Harris, O. J. T. 2018. More than representation: multi-scalar assemblages and the Deleuzian challenge to archaeology. *History of the Human Sciences* 31 (3): 83-104.
- Hill, E. 2013. Archaeology and Animal Persons. Toward a Prehistory of Human- Animal Relations. *Environment and Society: Advances in Research* 4: 117-136.
- Ingold, T. 2013. Anthropology beyond humanity. *Suomen Antropologi/Journal of the Finnish Anthropology Society* 38 (3): 15-23.
- Izeta, A. D., A. G. Laguens, B. Marconetto y M. C. Scattolin. 2009. Camelid handling in Meridional Andes during first millennium A.D. A preliminary approach using stable isotopes. *International Journal of Osteoarchaeology* 19 (2): 204-214.
- Juez, S. (1991). Unidad arqueológica Rodeo Grande, Valle de Ambato: excavación en el sitio Martínez 2. *Publicaciones del CIFYH* 46: 87-110.
- Kirksey, E. S. 2015. Species: A Praxiographic Study. *Journal of the Royal Anthropological Institute* 21 (4): 758-780.
- Kirksey, E. S. y Helmreich, S. 2010. The emergence of multispecies ethnography. *Cultural Anthropology* 25 (4): 545-576.
- Kohn, E. 2013. *How Forests Think: Toward an Anthropology beyond the Human*. University of California Press, Berkeley.
- Lafone Quevedo, S. (1898). *Londres y Catamarca: cartas á La Nación 1883-81-85*. Imprenta y librería de Mayo, Buenos Aires.

- Laguens, A. 2005. Arqueología de la diferenciación social en el valle de Ambato, Catamarca, Argentina (s. II-VI d.C.): el actualismo como metodología de análisis. *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXIX*: 137-162.
- Laguens, A. 2014. Cosas, personas y espacio social en el estudio de la desigualdad social. La trama de las relaciones en una sociedad diferenciada en la región andina de Argentina (SS. VI a X d.C.). *Revista Arkeogazte* 4: 127-146.
- Laguens, A. 2022. Situando miradas: una experiencia de pensamiento perspectivista en torno a las vasijas antropomorfas tricolores Aguada de Ambato (Catamarca, Argentina, siglos VI-XI d.C.). *Arqueología* 28 (2): 1-22.
- Laguens, A. 2023a. *Archaeology and perspectivism*. Cambridge University Press, Cambridge (en prensa).
- Laguens, A. 2023b. Re-pensar la arqueología de Piedras Blancas: cosas, espacios, personas y tiempos en relación (Valle de Ambato, Catamarca, Argentina; s. VI-XI d.C.). *1ras Jornadas de Arqueología del NOA*, Tilcara (en revisión en *Relaciones*).
- Laguens, A., M. Dantas, G. Figueroa, M. Gastaldi, S. Juez. y F. Pazzarelli. 2007. Vasijas + pucos con huesos + agua no son solo sopa: La cerámica de uso doméstico en el siglo XI d.C. en el Valle de Ambato, Catamarca, y sus relaciones con otros entramados sociales y materiales. *Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina*, Tomo II: 353-359. San Salvador de Jujuy.
- Laguens, A. y M. Gastaldi. 2008. Registro material, fisicalidad, interioridad, continuidad y discontinuidad: posiciones y oposiciones frente a la naturaleza y las cosas. En *Puentes hacia el pasado. Reflexiones teóricas en arqueología*: 56-77, editado por Troncoso, A. y D. Jackson. Lom, Santiago de Chile.
- Latour, B. 2016. Foreword. The Scientific Fables of an Empirical La Fontaine. En *What would animals say if we asked the right questions?*: vii-xiv, editado por Despret, V. University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Lema, V. 2013. Crianza mutua: una gramática de la sociabilidad andina. *X Reunión de Antropología del Mercosur*, Córdoba.
- Lema, V. 2014. Hacia una cartografía de la crianza: domesticidad y domesticación en comunidades andinas. *España Amerindio* 8 (1): 59-82.
- Lema V. 2019. Contenedores, cuerpos y topologías: un análisis integral de la colección arqueológica de Pampa Grande (Salta, Argentina). *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología* 37: 95-118.
- Lema V. 2022. Animal tipo-animal tropo. Algunas reflexiones arqueológicas desde el Noroeste de Argentina. En *Animales humanos, humanos animales. Relaciones y transformaciones en mundos indígenas sudamericanos*: 61-92, editado por Bugallo, L., P. Dransat y F. Pazzarelli. Antropofagia, Buenos Aires.
- Lechtman, H. 1981. Introducción. En *La tecnología en el mundo andino. Runakunap kawsayninkupaq ruraraqankunaqa*: 11-22, editado por Lechtman, H. y A. M. Soldi. Instituto de Investigaciones Antropológicas, Serie Antropología: 36, UNAM, México.
- Llamazares, A. M. 1999. Arte rupestre de la cueva de La Candelaria, Provincia de Catamarca. *Publicaciones de Arqueología* 50: 1-26.
- Ludueña, I. 2022. Aproximaciones a las relaciones existentes entre humanos y animales en el Valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VI y XI d.C. *XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Arqueología*, Salta, octubre.
- Mancuso, A. 2020. The place of livestock in human-non-human relationship among the Wayuu. En *Amerindian Socio-Cosmologies between the Andes, Amazonia and Mesoamerica Toward an Anthropological Understanding of the Isthmo-Colombian Area*: 303-329, editado por Halbmayer, E. Routledge, Oxon.
- Marconetto, M. B. 2008. *Recursos forestales y el proceso de diferenciación social en tiempos Prehispánicos en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina*. BAR International Series 1785, South American Archaeology Series N° 3, Oxford.
- Marconetto, M. B. 2015. El jaguar en flor. Representaciones de plantas en la iconografía Aguada del Noroeste Argentino. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 20 (1): 29-37.
- Medrano, C. 2016. Los no-animales y la categoría "animal". Definiendo la zoosociocosmología entre los

- toba (qom) del chaco argentino. *Maná* 22 (2): 369-402.
- Mullin, M. H. 1999. Mirrors and windows: Sociocultural Studies of Human-Animal Relationships. *Annual Review of Anthropology* 28: 201-224.
- Navarro, J. y M. Martella. 2016. Crianza y aprovechamiento. En *El Ñandú, Rhea americana*: 109-126, editado por Gasparri, B. y J. Athor. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Nazar, D. C., G. De La Fuente y L. Gheco. 2014. Entre cebiles, cuevas y pinturas. Una mirada a la estética antropomorfa del arte rupestre de La Tunita, Catamarca, Argentina. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 19 (1): 37-51.
- Olsen, B. 2003. Material Culture after text: Re-Membering Things. *Norwegian Archaeological Review* 36 (2): 87-104.
- Pazzarelli, F. 2010. La importancia de hervir la sopa: mujeres y técnicas culinarias en los Andes. *Antípoda* 10: 157-181.
- Pazzarelli, F. 2020. Historia de Cabra y Oveja: Figura y fondo de las relaciones de pastoreo en los Andes Meridionales (Jujuy, Argentina). En *¿Qué es un animal?*: 163-182, editado por Medrano, C. y F. Vander Velden, Rumbo Sur, Buenos Aires.
- Pérez Gollán, J. A. 1986. Iconografía religiosa andina en el Noroeste Argentino. *Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos* XV (3-4): 61-72.
- Pérez Gollán, J. A. 2000. El jaguar en llamas (La religión en el antiguo Noroeste argentino), en *Nueva Historia Argentina*, Tomo 1: 229-256, editado por Tarragó, M. N., Sudamericana, Buenos Aires.
- Petitt, A. y K. Brandt-Off. 2022. Zoocialization: Learning Together, Becoming Together in a Multispecies Triad. *Society & Animals*: 1-18.
- Petitt, A. y C. Eriksson. 2022. Breeding beyond Bodies: Making and 'Doing' Cattle. *Society & Animals* 30 (1): 108-126.
- Pilaar Birch, S. E. (ed.). 2018. Introduction. En *Multispecies Archaeology*: 1-7. Routledge, Oxon.
- Prieto, C. 2017. Primera aproximación al estudio de la personhood del sitio La Rinconada (Departamento de Ambato, Catamarca). *Cuadernos del INAPL* 4 (3): 42-50.
- Prieto, C. 2020. Entre sustancias y fragmentos: la construcción del cuerpo y la persona en el NOA. *Revista Chilena de Antropología* 42: 319-342.
- Quiroga, A. 2017. *Folklore Calchaquí*. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Quiso Choque, V. 1994. *Kayuni yapu* (chacra con patas). Crianza de alpacas y llamas en la Comunidad de Ajananl Wajra K'ucho – Puno. En *Crianza Andina de la Chacra*: 214-233. PRATEC, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, Lima, Perú.
- Salzani, C. 2017. From Post-Human to Post-Animal. Posthumanism and the 'Animal Turn'. *Lo Sguardo - rivista di filosofia* 24 (II): 97-109.
- Strathern, M. 1988. *The Gender of the Gift: Problems with Women and Problems with Society in Melanesia*. University of California Press, Berkeley.
- Strathern, M. 2005. *Partial Connections*. Altamira Press, Toronto.
- Svoboda, A. 2010. *Análisis de los conjuntos arqueofaunísticos de un núcleo residencial de La Rinconada (Valle de Ambato, Catamarca)*. Tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Inédita, 103 páginas.
- Thrift, N. (ed.) 2008. Life, but not as we know it. En *Non-Representational Theory. Space | politics | affect*: 1-26. Routledge, Oxon.
- Tola, F. y F. Pazzarelli. 2020. Presentación Dossier Perspectivas contemporáneas sobre la socialidad ampliada y la relación «humano/otros-que-humanos» en la etnología amerindia. *Anthropologica* XXXVIII (45): 5- 12.
- Van Dooren, T., E. Kirksey y U. Münster. 2016. Multispecies Studies. Cultivating Arts of Attentiveness. *Environmental Humanities* 8: 1.
- Villanueva Ciales, J. 2021. El soplo voraz. Interpretando la iconografía de venados en Tiwanaku desde las poéticas Andino-Amazónicas. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 26 (2): 31-44.
- Villanueva Ciales, J. 2022. De la fluidez a la separación. Un acercamiento diacrónico a las imágenes y taxonomías animales prehispánicas del altiplano circun-Titicaca. En *Animales humanos, humanos animales. Relaciones y transformaciones en mundos indígenas*

- sudamericanos*: 127-157, editado por Bugallo, L., P. Dransat y F. Pazzarelli. Antropofagia, Buenos Aires.
- Viveiros de Castro, E. 2002. *A inconstância da alma selvagem*. Cosac & Naify, San Pablo.
- Viveiros de Castro, E. 2010. *Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural*. Katz, Buenos Aires.
- Viveiros de Castro, E. 2012. *Cosmological Perspectivism in Amazonia and Elsewhere*. Hau Masterclass Series, Vol. 1, Cambridge.
- Weismantel, M. J. 1995. Making Kin: Kinship Theory and Zumbagua Adoptions, *American Ethnologist* 22 (4): 685-704.
- Weismantel, M. J. y S. Pearson. 2010. Does "the animal" exist? Toward a theory of social life with animals. En *Beastly Natures: Animals at the Intersection of Cultural and Environmental History*: 17-37, editado por Brantz, D. University of Virginia Press. Charlottesville.
- Willerslev, R. 2004. Not Animal, Not Not-Animal: Hunting, Imitation, and Empathetic Knowledge among the Siberian Yukaghirs. *Journal of the Royal Anthropological Institute* 10: 629-652.
- Willerslev, R. 2007. *Soul Hunters. Hunting, Animism, and Personhood among the Siberian Yukaghirs*. University of California Press, San Francisco.